

UO'T:635.21:631.55:631:543

ERTAGI VA IKKIHOSSILLI EKIN SIFATIDA KARTOSHKA YANGI NAVLAR URUG'BOP HOSILI VA KO'PAYISH KOEFFITSIYENTINING EKISH USULLARIGA BOG'LIQLIGI

Lukova I.M., Ostonaqulov T.E., Amanturdiyev I.X

Annotasiya. Maqolada kartoshka ekinining yirik tuganakli yangi Bog'izog'on, Ultraeshim navlarini standart Sante navi bilan taqqoslab, ertagi va ikkihosilli ekinlar sifatida turli ekish usullarida o'stirib, o'sishi, rivojlanishi, barg sathi, palak shakllanishi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari, umumiy, tovar, urug'bop hosil chiqimi va ko'payish koeffitsiyentini o'rganish yakunlari bayon etilgan. Kartoshka yirik tuganakli navlarini ertagi va ikkihosilli ekin sifatida qo'shqatorlab 90+30x22, ayniqsa 90+50x20sm tartibida ekish, an'anaviy 70x20sm tartibda ekishga nisbatan bir xil (70ming) tup qalinligida gektaridan eng yuqori (45,1-48,0 t/ga) tovar hosildorlikni hamda ko'payish koeffitsiyentini (4,7-4,9) ta'minlashi aniqlandi.

Kalit so'zlar: Yirik tuganakli navlar, ekish usuli, urug'bop hosil, ko'payish koeffitsiyenti, barg sathi, o'suv davri.

УРОЖАЙ СЕМЕННЫХ КЛУБНЕЙ И КОЭФФИЦИЕНТ РАЗМНОЖЕНИЯ НОВЫХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ ПРИ РАННЕЙ И ДВУУРОЖАЙНОЙ КУЛЬТУРЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

Аннотация. В статье приводятся результаты изучения роста, развития, формирования площади листовой поверхности, ботвы, показатели продуктивности, общий, товарный, семенной урожай и коэффициент размножения крупноклубневых новых сортов картофеля Богизогон, Ультраешим по сравнению со стандартным сорта Sante при различных схемах (способах) посадки в ранней и двуурожайной культуры. Выявлено, что возделывание крупноклубневых сортов картофеля в качестве ранней и двуурожайной культуры по двустрочнорядочном способе 90+30x22, особенно по схеме 90+50x20 см при одинаковой густоте стояния (70 тыс.шт. на 1 га) способствуют получению наибольшего урожая товарных клубней (45,1-48,0 т/га) и коэффициента размножения (4,7-4,9).

Ключевые слова: Крупноклубневые сорта, способы посадки, семенной урожай, коэффициент размножения, площади листовой поверхности, вегетационный период.

THE YIELD OF SEED TUBERS AND THE REPRODUCTION COEFFICIENT OF NEW VARIETIES WITH EARLY AND DOUBLE-HARVEST CROPS, DEPENDING ON THE CULTIVATION METHOD

Abstract. The article presents the results of studying the growth, development, formation of leaf surface area, tops, productivity indicators, total, marketable, seed yield and reproduction coefficient of large-tuber new potato varieties Bogizogon, Ultraeshim in comparison with the standard Sante variety under different schemes (methods) of planting in early and two-crop crops. It was revealed that the cultivation of large-tuberous potato varieties as an early and double-yielding crop using the two-row tape method 90+30x22, especially according to the 90+50x20 cm scheme with the same standing density (70 thousand pieces per 1 ha) contributes to obtaining the largest yield of marketable tubers (45, 1-48.0 t/ha) and reproduction factor (4.7-4.9).

Key words: *Large tuber varieties, planting methods, seed yield, reproduction rate, leaf surface area, growing season.*

Kirish. Keyingi yillarda kartoshka ekinining yirik tuganakmevali Arizona, Saviola, Kondor, Pikasso, Yaroqli-2010, Evolution, Volare, Sulvana, Roko kabi navlarining keng joriy etilishi hosildorlikning oshishiga, lekin urug'lik tuganaklar hosili chiqimi va ko'payish koeffitsiyentining yetarli darajada emasligi qayd etilmoqda.

Samarqand viloyati sharoitida S.X.Narziyeva tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda kechki kartoshka o'rtapishar Sulev va Lorx navlarini 90+30x20 sm sxemada qo'shqatorlab ekish urug'lik kartoshka hosildorligi, urug'bop tuganaklar chiqimiga ijobiy ta'sir etishi qayd qilingan [11]. Shunday fikrni Jarvan, M., and L. Edesi [3], Peters, R. [10], Stokstad, Erik [12], Zerulla W., Knittel H. [13] kabilar ham bildirishgan. Lekin, kartoshka ekini turli muddat (ertagi, kechki) va usullarda (odatdagi va ikkihosilli ekinlar sifatida) yetishtirilganda yirik tuganakli tezpishar va o'rtatezpishar navlar o'sishi, rivojlanishi, hosildorligi, urug'bop tuganaklar chiqimi va ko'payish koeffitsiyenti yetarlicha o'rganilmagan.

Shuni hisobga olib, biz Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti Samarqand ilmiy tajriba stansiyasining eskidan sug'oriladigan o'tloqi bo'z tuproqlari sharoitida maxsus dala tajribasi o'tkazdik.

Materiallar va metodlar. Tadqiqot maqsadi - kartoshka yangi navlarini ertagi va ikkihosilli ekin sifatida turli ekish usullarida o'sishi, rivojlanishi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari, hosildorligi va tovar hamda urug'bop hosil chiqimi, ko'payish koeffitsiyenti bo'yicha o'rganib, qulay ekish tartibini aniqlashdan iborat.

Tajribada obyekt sifatida kartoshkaning yangi o'rtatezpishar Bog'izog'on, Ultraeshim va Sante navlari olinib, ertagi va ikkihosilli ekin sifatida 3 usulda - 70x20 (an'anaviy), 90x15 (keng qatorlab), 90+30x22 va 90+50x20 sm (qo'shqatorlab) tartiblarda ekib, o'zaro taqqoslandi.

Barcha o'rganilgan ekish usullarida gektarida tup qalinligi bir xil, ya'ni 70000 donani tashkil etdi. Delyankaning maydoni qator orasi 70 sm bo'lganda 112 m², 90 sm - 144 m², 90+30x22 sm sxemada - 192 m², 90+50x20 sm sxemada esa 240 m². Qaytariqlar soni 4 ta bo'ldi.

Ekish bahorda 8-10 martda 6-8 sm, yozda yangi kovlangan tuganaklardan 28-30 iyunda 8-10 sm chuqurlikda amalga oshirildi. Yangi kovlangan tuganaklar ikkihosilli ekin sifatida ekisholdi o'stiruvchi stimulyatorlar eritmasida (100 litr suvda 1 kg tiomochevina, 1 kg radonli kaliy, 0,5 g gibberillen, 2,0 g qahrabo kislotasi va 5-10 l Roslin) 3-5 daqiqa ishlanib, nishlatildi. Gektariga N₂₀₀P₁₆₀K₁₀₀ kilogramm me'yorda berilib, 8 marta 1-2-5 tartibda sug'orildi.

Dala tajriba uchastkasida kuzatish, o'lchash va hisoblashlar hamda parvarishlash tadbirlari umumqabul qilingan uslub va tavsiyalar asosida olib borildi [1,2,4,5,6,7,8,9,14].

Tadqiqot natijalari muhakamasi. Olingan natijalarga ko'ra, ertagi ekin sifatida kartoshka navlarini ekish an'anaviy usulda 70x20 sm sxemada amalga oshirilganda, o'suv davri 75-87 kuni tashkil etib, gullash davrida o'simlik bo'yi 80-92 sm, poya soni 4,4-4,7 dona, bir tup palak massasi 337-372 g, tuganak hosili esa 777-809 grammni, tupdagi bitta tuganak o'rtacha vazni 96-101 gramm ekanligi ma'lum bo'ldi. Standart Sante naviga nisbatan yangi Ultraeshim navida ko'rsatkichlar kamroq bo'lib, Bog'izog'on navida esa o'simlik balandbo'yli, serpoyali, baquvvat palakli hamda mahsuldorligi bilan ajralib turdi (1-jadval).

Kartoshka keng qatorlab 90x15 sm sxemada ekilganda an'anaviy 70x20 sm sxemaga nisbatan o'suv davri barcha sinalgan navlarda 1-2 kunga uzaygani, o'simlik bo'yi 3-6 sm ziyod bo'lgani, bir tup palak vazni 17-54, tuganak hosili esa 82-203 grammga yuqori ekanligi aniqlandi.

Qo'shqatorlab 90+30x22 va ayniqsa 90+50x20sm tartibda ekilganda o'simlik o'suv davri 7889 kuni tashkil etib, eng yuqori o'sish va rivojlanish, baquvvat palak shakllanib, mahsuldorlik ko'rsatkichlari bir tup tuganak hosili navlar bo'yicha 975-1243 grammgacha, bitta tuganak massasining 112-146 grammgacha ortishini ta'minladi. Keng qatorlab va qo'shqatorlab ekish usullarida o'simlik atrofi (bo'g'izi) tuproq bilan yetarlicha ta'minlanib suv, oziqa va ayniqsa yorug'likdan foydalanishga qulay sharoit yaratilishi bilan asoslanadi. Yuqoridagi qonuniyat kartoshka o'rganilgan navlari ikkihosilli ekin sifatida o'stirilganda ham qayd etildi.

1-jadval

Kartoshka navlarini turli ekish usullarida o'sishi, rivojlanishi va mahsuldorligi, 2023 yil

№	Nav nomi	Urug'lik tuganaklar unuvchanligi, %	O'suv davri kun hisobida	O'simlik bo'yi, sm (ugllash davrida)	Poya soni, dona	Bir tupning mahsuldorlik ko'rsatkichlari			
						palak vazni, gr	tuganak hosili, k	tuganak soni	bitta tuganak o'rtac
Ertagi ekin sifatida an'anaviy 70x20 sm sxemada ekilganda (nazorat)									
1	Sante	99	87	88	4,6	348	785	7,8	101
2	Bog'izog'on	99	86	92	4,7	372	809	8,0	101
3	Ultraeshim	99	75	80	4,4	337	777	8,1	96
Ertagi ekin sifatida keng qatorlab 90x15 sm sxemada ekilganda									
4	Sante	98	88	91	4,8	405	915	8,1	113
5	Bog'izog'on	97	88	98	5,0	416	1012	8,7	116
6	Ultraeshim	97	77	85	4,6	387	892	8,4	115
Ertagi ekin sifatida qo'shqatorlab 90+30x22 sm sxemada ekilganda									
7	Sante	99	88	94	4,8	412	996	8,3	120
8	Bog'izog'on	98	89	105	5,1	424	1188	8,8	135
9	Ultraeshim	97	78	88	4,9	395	975	8,7	112
Ertagi ekin sifatida qo'shqatorlab 90+50x20 sm sxemada ekilganda									
10	Sante	99	88	93	4,6	408	1006	8,2	122
11	Bog'izog'on	97	89	102	5,0	420	1243	8,5	146
12	Ultraeshim	97	80	89	5,0	399	988	8,4	118

2-jadval

Kartoshka navlarini turli ekish usullarida hosildorligi, tovar va urug'bop hosil chiqimi hamda ko'payish koeffitsiyenti, 2023 yil

№	Nav nomi	Hosildorlik, t/ga	Shundan				Ekish me'yor, t/ga	Ko'payish koeffitsiyenti
			tovar hosil		urug'bop hosil			
			t/ga	%	t/ga	%		
Ertagi ekin sifatida an'anaviy 70x20 sm sxemada ekilganda (nazorat)								
1	Sante	32,7	32,2	98,3	10,5	28,7	4,0	2,6
2	Bog'izog'on	39,7	39,1	98,5	12,4	31,6	4,0	3,1
3	Ultraeshim	35,8	35,1	98,1	10,6	30,3	4,0	2,7
EKF₀₅ = 2,2 t/ga								
Ertagi ekin sifatida keng qatorlab 90x15 sm sxemada ekilganda								
4	Sante	42,5	42,0	98,8	13,2	31,4	4,0	3,3
5	Bog'izog'on	45,3	44,8	98,9	14,8	33,1	4,0	3,7
6	Ultraeshim	40,1	39,5	98,5	13,4	34,0	4,0	3,4
EKF₀₅ = 2,5 t/ga								

Ertagi ekin sifatida qo'shqatorlab 90+30x22 sm sxemada ekilganda								
7	Sante	43,8	43,7	98,9	16,9	37,3	4,0	4,1
8	Bog'izog'on	47,0	46,0	99,0	18,5	39,3	4,0	4,8
9	Ultraeshim	46,6	43,3	98,7	16,2	40,2	4,0	4,6
EKF₀₅ = 1,7 t/ga								
Ertagi ekin sifatida qo'shqatorlab 90+50x20 sm sxemada ekilganda								
10	Sante	44,2	43,7	98,9	17,3	38,4	4,0	4,3
11	Bog'izog'on	49,6	48,7	98,3	19,4	40,0	4,0	4,9
12	Ultraeshim	45,8	44,6	97,5	18,7	42,0	4,0	4,7
EKF₀₅ = 1,3 t/ga								

Umumiy hosildorlik o'rganilgan navlarda ekish usullari bo'yicha keskin farqlanib, ertagi ekin sifatida an'anaviy 70x20 sm sxemada ekilganda hosildorlik gektaridan 32,7-39,7 tonnani, shundan tovar hosil 32,2-39,1 tonna yoki 98,1-98,5 foizni, urug'bop hosildorlik esa 10,5-12,4 t/ga ni, ko'payish koeffitsiyenti 2,6-3,1 ni tashkil qildi (2-jadval). Keng qatorlab 90x15 sm tartibda ekilganda esa navlar bo'yicha hosildorlik gektaridan 40,1-45,3 tonnani, urug'bop hosil 13,2-14,8 t/ga ni, ko'payish koeffitsiyenti 3,3-3,7 bo'ldi.

Qo'shqatorlab 90+30x20 sm ekish usulida hosildorlik gektaridan 43,8-47,0 tonnani tashkil etib, eng yuqori urug'bop hosildorlik (16,2-18,5t/ga) hamda ko'payish koeffitsiyenti (4,1-4,8), 90+50x20 sm ekish usulida esa eng yuqori hosildorlik 44,2-49,6 t/ga, shundan 43,7-48,7 t/ga tovar hosil, 17,3-19,4 t/ga urug'bop hosil, 4,3-4, koeffitsiyenti qayd etildi.

Xulosa. Kartoshka yirik tuganakli Bog'izog'on, Ultraeshim navlarini ertagi va ikkihosilli ekin sifatida qo'shqatorlab 90+30x22, ayniqsa 90+50x20 sm tartibda ekish, an'anaviy 70x20 sm tartibda ekishga nisbatan bir xil (70 ming) tup qalinligida gektaridan eng yuqori (45,1-48,0 t/ga) tovar hosildorlikni hamda ko'payish koeffitsiyentini (4,7-4,9) ta'minlashga imkoniyat yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Azimov B.J., Azimov B.B. Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi. Toshkent. 2002. -B.181-185.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985.-С.280-289.
3. Järvan, M., and L. Edesi. "The effect of cultivation methods on the yield and biological quality of potato". *Agronomy research* 7.Special Issue 1 (2009): 289-299.
4. Ostonaqulov T.E. Seleksiya va urug'chilik asoslari. Toshkent. "ILM ZIYO" 2017. - B. 256.
5. Остонақулов Т.Э. Технология возделывания, селекция и семеноводство картофеля в условиях Зарафшанской долины. Ташкент. 2018. - С.188.
6. Ostonaqulov T.E. O'zbekistonda tuganakmevali ekinlar. Monografiya. Toshkent. "Navro'z". 2020. - B.324.
7. Ostonaqulov T.E., Xamzayev A.X. O'zbekistonda kartoshkachilikning ilmiy asoslari. Toshkent. "Fan". 2008. - B. 443.
8. Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I., Qodirxadjayev O.K. Sabzavotchilik. Toshkent. 2019.-B. 554.
9. Ostonaqulov T.E. Kartoshkachilik. Toshkent. 2023.-B.260.
10. Peters, R. "Damage of potato tubers, a review". *Potato Research* 39.4 (1996): 479-484.
11. S.Kh.Narzieva – "Growth, development, productivity and seed qualities of potatoes at different planting density and nutritional backgrounds" Abstract of Cand.diss. - Samarkand. 1981.- P. 19.

12. Stokstad, Erik. "The new potato". (2019): 574-577.
13. Zerulla W., Knittel H. Yield and quality of root crops after application of dicyandiamide containing fertilizers. 1. communication: Influence on potatoes //Agribiological research (Germany, FR). - 1991.
14. Методика исследований по культуре картофеля (ВНИИКХ). Москва. 1967. - С.210

Tajriba dalasida biometrik o'lchash jarayoni